

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№7

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 IYUL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ECONOMIC
Business | Finance | Investment

UZBEKISTAN

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|--|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|--|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Yashil ish o'rinlari va ekologik ta'lim: o'zbekiston yoshlari uchun yangi imkoniyatlar	12
Rashidov Saidislom, Zaripova Mardona	
Soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash holatlarining informatsion assimetriyaga ta'siri	16
Babanazarova Nilufar Xolmatovna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda budget mablag'laridan foydalanish mexanizmining o'rni va ahamiyati	23
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Dasturiy mahsulotlar logistikasi	30
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Banklarda moliyaviy barqarorligini ta'minlashda moliyaviy natijalar ahamiyati	35
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Oliy ta'lim muassasalarini "yashil universitet" tizimiga transformatsiya qilish istiqbollari (buxoro davlat texnika universiteti va malayziyaning oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik misolida)	39
Rahmatov Shuxrat Axtovich	
Davlat qarzi siyosati samaradorligini oshirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash	43
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Оптимизация бизнес-процессов и модернизация занятости в условиях цифровизации	47
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Strategik rivojlanish sharoitida investitsion jozibadorlikning o'rni	54
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirishni rag'batlashtirish	61
Annaklichev Saxi Saparmuxamedovich	
Альтернативный подход к распределению финансовых ресурсов для эффективного финансирования высшего образования	65
Гулшат Карлибаева	
Banklarda moliyaviy barqarorligini ta'minlashda moliyaviy natijalar ahamiyati	70
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
O'zbekistonda jahon sivilizatsiyasiga ta'sir o'tkaza oladigan zamonaviy qarashlarga ega memolarning yetishmasligi	74
Nabiyev Hamidjon Mirzo o'g'li	
General Concept and Principles of Quality Management System	78
Atamirzayev Nodirbek Bekmirzayevich	
Transformatsiya jarayonida tijorat banklarining kreditlash faoliyatini rivojlantirish	84
Absamatov Anvar Ergashovich	
Интегральный показатель отбора экспертов для принятия коллегиальных диагностических решений	94
Uraqov Shokir Ulashovich	
Korxonada faoliyatini tahlil qilishda boshqaruv hisobining roli	100
Abdurasulov Xumoyun Jalil o'g'li, Axmedov Xasan Ruzibayevich	
Raqamli iqtisodiyot va buxgalteriya hisobini tashkil etish	107
Abdullayev Abdurauf	
Moliyaviy hisobotni transformatsiya qilish	112
Sheraliyev Xayrulla Karimovich	
O'zbekiston sharoitida raqamli transformatsiyaning makroiqtisodiy indikatorlarga ta'siri	116
Samarqand davlat uiversiteti, Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	

Raqamli iqtisodiyotning turizm sohasidagi bandlik shakllariga ta'siri.....	120
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Xalqaro moliya-kredit institutlari bilan hamkorlikning xorij tajribasi.....	126
Qosimov Bobur Sobirovich	
Jahonda moliyaviy munosabatlar rivojlanishida korporativ tuzilmalar faoliyatining o'rni	131
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Iqtisodiyotning real sektor subyektlarining faoliyatini moliya-kredit mexanizmlari orqali rag'batlantirishning xalqaro tajribasi	136
Mahmudov Nurali Komilovich	
O'zbekiston sharoitida raqamli transformatsiyaning makroiqtisodiy indikatorlarga ta'siri	140
Sanakulova Iroda, Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Sho'r suvni chuchuklashtirish uchun absorber sifatida foydalanilgan quyosh elementlari tuzilmasining tajriba sinov tahlillar	144
Tursunov Muxamad Nishanovich, Sabirov Xabibullo, Axtamov Tohir Zuxriddinovich, Abriyev Shaxzod Akbar o'g'li, Bobomuratov Sardor Abdurasul o'g'li	
Развитие банков в системе цифровых финансовых услуг в Республике Узбекистан.....	151
Даденова Гульхан Кенесбаевна	
Внедрение экологических стандартов в транспортной системе: проблемы и перспективы	156
Абдурахманова М.Т.	
Elektron o'quv kontenti orqali mustaqil ta'lim va tadqiqot faoliyatini rivojlantirish	162
Ahunova Tamannoxon Zokir qizi	
Raqamli transformatsiya sharoitida davlat va xususiy sektorda korporativ boshqaruv strategiyasini yangilash: O'zbekiston modeli	167
Tojaliyev Sherdorbek Elmurod o'g'li, Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
Jismoniy shaxslar uchun aksiyalar bozoriga kirish strategiyalari va investitsiya imkoniyatlari: O'zbekiston va xalqaro tajriba tahlili	171
O'raqov Bekzodbek Abdurayxon o'g'li	
Energetika tarmog'ida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini (mhxs) joriy etishning nazariy asoslari	176
Uralov Temur Boxodir O'g'li	
Nodavlat notijorat tashkilotlarini mablag'larini shakllanishi va nazorat qilinishi	181
Xolbekov Ulug'bek Toshpulat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarining xalqaro reyting ko'rsatkichlarini oshirishning strategik boshqaruv mexanizmlari	185
Mamajonova Muxlisaxon Muzaffar qizi	
Economic Efficiency of Digital Twin and Bim Technologies in Construction Enterprises.....	189
Nigmatjonova Nozima Ulmasjonovna	
Uzumchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	197
Tursunov To'liqin Jo'raqulovich	
Совершенствование проверки налогового аудита в Узбекистане	202
Юсупов Мансур Расулович	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОВЕРКИ НАЛОГОВОГО АУДИТА В УЗБЕКИСТАНЕ

Юсупов Мансур Расулович

Государственный главный налоговый инспектор
отдела налогового аудита Управления по налогам
города Ташкента

ORCID: 0009-0001-3285-6546

E-mail: yusupov.mansur10@gmail.com

Аннотация: В данной статье проанализирована практика организации налогового аудита в Узбекистане, а также разработаны научно-теоретические основы и практические предложения по его совершенствованию на основе международного опыта. Налоговый аудит рассматривается как важный инструмент обеспечения фискальной прозрачности, укрепления налоговой дисциплины и эффективного управления доходами государственного бюджета.

Ключевые слова: Налоговый аудит, налоговая администрация, фискальный контроль, автоматизированный отбор, цифровизация.

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda soliq auditi tekshiruvini tashkil etish amaliyoti tahlil qilinib, uni takomillashtirish bo'yicha ilmiy-nazariy asoslar hamda xalqaro tajriba asosida amaliy takliflar ishlab chiqilgan. Soliq auditi fiskal shaffoflikni ta'minlash, soliq intizomini mustahkamlash va davlat byudjeti daromadlarini samarali boshqarishda muhim vosita sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: Soliq auditi, soliq ma'muriyati, fiskal nazorat, avtomatlashtirilgan tanlov, raqamlashirish.

Abstract: Abstract. This article analyzes the practice of organizing tax audit procedures in Uzbekistan and develops theoretical foundations along with practical proposals for its improvement, based on international experience. Tax audit is considered a crucial instrument for ensuring fiscal transparency, strengthening tax discipline, and managing state budget revenues effectively.

Keywords: Tax audit, tax administration, fiscal control, automated selection, digitalization.

ВВЕДЕНИЕ

Налоговая политика представляет собой одно из ключевых направлений государственного регулирования, обеспечивающее макроэкономическую стабильность, устойчивость бюджетной системы и стимулирование экономического роста. Эффективность налоговой политики напрямую зависит от полноты и своевременности исполнения налоговых обязательств, что, в свою очередь, невозможно без надёжной и всесторонней системы фискального контроля. В этом контексте налоговый аудит выступает не только в качестве инструмента фискального администрирования, но и как элемент институционального механизма обеспечения прозрачности, справедливости и доверия между государством и налогоплательщиками.

Современные условия развития рыночной экономики в Республике Узбекистан, сопровождающиеся ростом количества субъектов предпринимательства, усложнением финансово-хозяйственных операций и активным внедрением цифровых технологий, требуют пересмотра традиционных подходов к налоговому контролю. Особенно в условиях цифровизации и трансформации бизнес-процессов классические методы аудиторской проверки теряют актуальность и не обеспечивают должного уровня эффективности. В связи с этим реформирование системы налогового аудита, пересмотр её институциональной структуры, организационной архитектуры и методологических принципов становится одной из приоритетных задач.

Следует отметить, что в Узбекистане в последние годы реализуется модель «аудита на основе оценки рисков», внедряемая Государственным налоговым комитетом в рамках последовательных институциональных реформ. Тем не менее, несмотря на определённый прогресс, существующая

практика налогового контроля всё ещё во многом опирается на прямые проверки, в которых элементы цифрового анализа, риск-ориентированного отбора и автоматизированной диагностики используются в ограниченном объёме. Кроме того, наблюдается отсутствие полной гармонизации между внутренними нормативно-правовыми актами и международными стандартами в сфере налогового аудита, что снижает его эффективность и мешает дальнейшей интеграции в глобальные фискальные практики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Налоговый аудит как инструмент фискального контроля и обеспечения бюджетной дисциплины занимает ключевое место в системе государственного управления. Его актуальность возрастает в условиях усиливающейся глобализации, цифровизации экономики и трансформации моделей взаимодействия между государством и налогоплательщиками. Теоретические основы налогового контроля как элемента эффективной государственной политики были заложены ещё в трудах классиков экономической мысли. Так, А. Смит подчёркивал необходимость справедливого налогообложения и системной прозрачности в отношениях между государством и гражданином [1].

Эти идеи были позднее развиты в рамках теории общественного выбора (public choice theory), где государство рассматривается как рациональный актор, действующий в интересах всего общества при наличии фискальной ответственности [2].

С точки зрения институциональной экономики, налоговый аудит трактуется как механизм снижения транзакционных издержек, минимизации информационной асимметрии и предотвращения морального риска. По мнению Дж. Стиглица, эффективный налоговый аудит является основным условием для поддержания доверия к системе перераспределения и обеспечения фискальной справедливости [3].

Аналогичную позицию занимает Р. Мускгрейв, рассматривая аудит как часть финансового контракта между государством и гражданами [4].

В последние десятилетия внимание исследователей сосредоточено на внедрении риск-ориентированных подходов в налоговом аудите. Согласно аналитическим материалам ОЭСР, страны с развитой экономикой, включая Канаду, Великобританию, Нидерланды и Новую Зеландию, активно внедряют модели оценки фискального риска, где автоматизированные алгоритмы на основе больших данных (Big Data) позволяют отбирать наиболее вероятные случаи налоговых нарушений для последующего аудита [5].

Современные работы подчёркивают необходимость цифровизации налогового администрирования. В частности, М. Хенсли указывает, что автоматизированный аудит не только повышает точность и скорость анализа, но и исключает субъективные факторы, тем самым минимизируя коррупционные риски [6].

Ещё дальше идёт Я. С. Ларсон, предлагая использовать элементы искусственного интеллекта в обработке налоговой отчётности и в моделировании налогового поведения [7].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании для изучения институционального и технологического совершенствования системы налогового аудита использованы научно-теоретические подходы, международный опыт и метод сравнительного анализа, основанный на практике Узбекистана. В процессе анализа текущего состояния системы налогового аудита в Республике Узбекистан применялись описательные и аналитические методы, в том числе анализ её правовых основ, организационной структуры и практической деятельности. Кроме того, на основе деятельности авторитетных международных организаций, таких как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирный банк, Международный валютный фонд (МВФ), были изучены передовые зарубежные подходы и проведён сравнительный анализ с узбекистанским опытом. Особое внимание уделено оценке влияния цифровых технологий и средств автоматизации на эффективность налогового аудита, включая мониторинг в реальном времени, автоматическое моделирование рисков и интегрированные системы контроля, основанные на единой информационной базе. Путём нормативно-правового анализа была детально изучена действующая законодательная база, включая Налоговый кодекс Республики Узбекистан, постановления Государственного налогового комитета и другие соответствующие нормативные акты. Также с применением экспертного подхода, основанного на опыте международных аудиторских организаций, выявлены существующие проблемы и разработаны практические и теоретические предложения. Предложенные методологические основы обеспечивают научную обоснованность и достоверность результатов исследования, а также формируют основу для разработки предложений по модернизации системы налогового аудита на базе современных, цифровых и прозрачных механизмов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Эффективное функционирование института налогового аудита требует комплексной диагностики его текущего состояния в Узбекистане с учётом международных подходов и вызовов цифровой экономики. С целью выявления ключевых дисфункций и оценки направлений реформирования ниже представлены два аналитических блока: сравнительный и функционально-проблемный (таблица 1).

Таблица 1: Институционально-функциональные несоответствия в системе налогового аудита Узбекистана в контексте современных фискальных трансформаций

Компонент системы	Фактическое состояние	Целевая модель (по международным стандартам)
Институциональный контур	Аудит функционирует в рамках ГНК, отсутствует автономный мандат и независимая процедурная рамка.	Независимая структура аудита внутри налоговой администрации с отчётностью перед парламентом или внешним аудитором.
Риск-менеджмент при отборе	Используется декларативный риск-подход с ручной интерпретацией; высокая зависимость от субъективных факторов.	Автоматизированные алгоритмы риск-скоринга, поведенческий анализ, мультифакторные модели на основе искусственного интеллекта.
Технологическая архитектура	Аналитические модули развиты фрагментарно; интеграция с корпоративными и таможенными базами отсутствует.	Централизованная аналитическая платформа; сквозной контроль по всем звеньям фискальной цепочки.
Нормативное обеспечение	Отсутствует специализированный закон о налоговом аудите; подзаконные акты не унифицированы.	Комплексный аудиторский регламент в структуре Налогового кодекса или в рамках отдельного закона.
Кадровый потенциал	Большая часть аудиторов имеет опыт в администрировании, но не обладает компетенциями в поведенческом или секторальном анализе.	Профильная переподготовка; международная сертификация (CFE, STA, CIA и др.); аккредитация на базе независимых сертификационных центров.

Источник: разработано автором

Несмотря на проводимые институциональные реформы, система налогового аудита в Республике Узбекистан сохраняет признаки административно-иерархической модели, характеризующейся вертикальной подчинённостью, ограниченной автономией аудиторов и недостаточной адаптацией к условиям цифровой экономики. Ключевая проблема заключается в расхождении между провозглашаемыми целями реформирования и фактическим уровнем их институционального и методологического внедрения.

В частности, автоматизация аудиторских процедур осуществляется преимущественно на техническом, а не содержательном уровне; применяемые подходы к управлению налоговыми рисками остаются фрагментарными и методологически не верифицированными. Кроме того, отсутствуют унифицированные модели поведенческого профилирования налогоплательщиков, что снижает точность отбора объектов контроля.

В таких условиях, до тех пор пока не будет обеспечена процедурная автономность налогового аудита от инспекционных функций, система фискального контроля не сможет трансформироваться в доверительный, превентивно-ориентированный механизм, основанный на принципах транспарентности, предсказуемости и партнёрского взаимодействия с налогоплательщиком (таблица 2).

Таблица 2: Диагностика ключевых проблем системы налогового аудита в Узбекистане

Проблемный блок	Конкретные проявления	Возможные последствия
1. Институциональная уязвимость	Отсутствие независимого статуса у аудиторов; подчинённость внутри иерархии налоговых органов	Ограниченная объективность и усиленное административное давление

2. Низкая степень автоматизации	Отсутствие централизованной платформы аналитики риска; разрозненность баз данных	Потеря потенциальных налоговых поступлений, неэффективный выбор объектов аудита
3. Кадровый дефицит	Аудиторы не имеют обязательной профессиональной сертификации; слабое владение ИТ-инструментами	Падение качества аналитических заключений; невозможность проверки сложных бизнес-моделей
4. Отсутствие публичной отчётности	Результаты проверок остаются недоступными для налогоплательщиков и экспертов	Недоверие общества, отсутствие внешнего контроля и обратной связи
5. Репрессивный имидж налогового контроля	Аудит воспринимается как угроза, а не как партнёрская диагностика	Рост теневой экономики, снижение добровольной налоговой дисциплины

Источник: разработано автором

Диагностический подход позволяет глубже осмыслить системную природу проблем, стоящих перед налоговым аудитом в Узбекистане. Явно прослеживается необходимость перехода от реактивной, карательной модели к превентивной, риск-ориентированной и цифрово оснащённой системе. Отсутствие нормативной целостности делает аудит уязвимым с точки зрения юридической легитимности, а кадровая неподготовленность блокирует внедрение передовых технологий, включая автоматизацию аудиторских сценариев, предиктивную аналитику и интеграцию с таможенными, банковскими и корпоративными базами данных. Преодоление репрессивного восприятия аудита требует изменения не только процедур, но и философии работы в сторону сервисного подхода, при котором налоговый контроль становится не угрозой, а средством повышения прозрачности и конкурентоспособности бизнеса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В целях институционального укрепления и технологической модернизации системы налогового аудита в Республике Узбекистан представляется целесообразной реализация следующих приоритетных направлений реформирования.

Во-первых, необходимо обеспечить юридическое и организационное обособление органа, осуществляющего налоговый аудит, предоставив ему статус автономной государственной структуры с нормативно закреплённой функциональной независимостью. Это не только повысит прозрачность контрольных процедур, но и создаст условия для эффективного общественного контроля за деятельностью аудиторов.

Во-вторых, целесообразно внедрение автоматизированной системы отбора объектов аудита на основе риск-ориентированных моделей, формируемых с применением поведенческого и отраслевого анализа. Это позволит минимизировать влияние человеческого фактора, обеспечить справедливость процедур и существенно снизить вероятность коррупционных проявлений.

В-третьих, рекомендуется формирование цифровой аудиторской среды, функционирующей в режиме реального времени (real-time), путём создания интегрированных аналитических платформ. Это обеспечит повышение качества аудиторских заключений и достоверности отчётных данных.

В-четвёртых, необходима институционализация системы оценки профессиональной квалификации аудиторов, предусматривающая регулярную аттестацию, международную сертификацию (в том числе CPE — Continuous Professional Education) и внедрение обязательных стандартов профессиональной подготовки и повышения квалификации.

В-пятых, с целью повышения общественного доверия и формирования культуры отчётности, представляется целесообразным внедрение механизма публикации обобщённых результатов налогового аудита на официальной платформе Государственной налоговой службы. Такая мера усилит подотчётность контрольных органов и обеспечит двухстороннюю коммуникацию между государством и налогоплательщиком.

Результаты проведённого исследования свидетельствуют о том, что эффективное реформирование системы налогового аудита в Узбекистане требует системных мер, направленных на институционализацию автономии, внедрение автоматизированных механизмов риск-анализа, цифровизацию аналитических процедур, стандартизацию кадрового потенциала и формирование публичной отчётности. Международная практика убедительно показывает, что налоговый аудит должен восприниматься не только как инструмент фискального контроля, но и как важный институт формирования доверия между государством и обществом.

Предлагаемые направления совершенствования обладают высоким потенциалом воздействия на качество налогового администрирования, повышение бюджетной дисциплины и обеспечение экономической прозрачности, что делает их стратегически значимыми для модернизации финансовой системы Республики Узбекистан в условиях цифровой трансформации и усиления глобальных интеграционных процессов.

Список использованной литературы

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Соцэкгиз, 1962.
2. Buchanan J., Tullock G. The Calculus of Consent. — Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962.
3. Stiglitz J.E. Economics of the Public Sector. — New York: W.W. Norton & Company, 2000.
4. Musgrave R.A. The Theory of Public Finance. — New York: McGraw-Hill, 1959.
5. OECD. Tax Administration 2022: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. — OECD Publishing, 2022.
6. Hensley M. Digital Transformation of Tax Audit: Efficiency and Risks // Journal of Taxation and Regulation. — 2021. — № 3. — С. 45–60.
7. Larson J.S. Artificial Intelligence in Fiscal Risk Analysis: A Case for Automated Auditing // Government Finance Review. — 2020. — № 4.s

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100